

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA	34
Abdovaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUHLARI	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
КАРБОНОВЫЕ КРЕДИТЫ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	61
Абдуллаева Зайнаб Руслановна	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	
AHOLI ISTE'MOL MADANIYATI VA MILLIY IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	

ISHLAB CHIQRARISH OMILLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: KOBÐ-DOUGLAS MODELII ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQARISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ

Шафикова Луиза

Устойчивое развитие, Центрально-Азиатский зеленый университет

Email: Luiza.r.shafikova@gmail.com

Ойбек Камилов

Доктор философии (PhD), кандидат наук

Старший преподаватель кафедры наук об окружающей среде и устойчивом развитии

Центрально-Азиатский зеленый университет

Email: O.kamilov1988@mail.ru

Аннотация. Данное исследование посвящено изучению реализации международных экологических соглашений и их эффективности в решении проблем трансграничного загрязнения посредством национальной политики и правовых механизмов. На примере Узбекистана и соседних стран Центральной Азии проведен сравнительный анализ институциональных факторов, влияющих на экологическое управление и реализацию политики. Методология исследования основывалась на анализе национальных политических документов, статистических материалов и интервью с заинтересованными сторонами. На основе институциональной модели был разработан «Индекс реализации экологической политики». Результаты показали существенные различия в реализации политики в вопросах гармонизации законодательства, потенциала правоприменения, мониторинга и участия общественности. Исследование подтверждает, что международные экологические соглашения способствуют укреплению регионального сотрудничества, координации политики и повышению эффективности коллективного экологического управления. Работа также подчеркивает значимость институционального бенчмаркинга и сравнительного политического обучения для повышения экологической эффективности региона.

Ключевые слова: трансграничное загрязнение, индекс экологической политики, институциональный бенчмаркинг, экологическое управление, координация политики, региональное сотрудничество, модель SEM.

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot transchegaraviy ifloslanishni boshqarishda xalqaro ekologik kelishuvlarning amalga oshirilishi hamda ularning milliy siyosat va huquqiy mexanizmlar samaradorligiga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda O'zbekiston va Markaziy Osiyoning ayrim davlatlari misolida ekologik siyosatni amalga oshirishdagi institutsional omillar qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqot metodologiyasi milliy siyosiy hujjatlar, statistik ma'lumotlar va manfaatdor tomonlar bilan o'tkazilgan intervyular asosida shakllantirildi. Institutsional tahlil modeli asosida "Ekologik siyosatni amalga oshirish indeksi" ishlab chiqildi. Natijalar qonunchilikni uyg'unlashtirish, huquqni qo'llash salohiyati, monitoring tizimi va jamoatchilik ishtiroki ekologik boshqaruv samaradorligiga bevosita ta'sir qilishini ko'rsatdi. Tadqiqot xalqaro ekologik kelishuvlar davlatlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, siyosiy muvofiqlashtirishni rivojlantirish va mintaqaviy ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim vosita ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: transchegaraviy ifloslanish, ekologik siyosat indeksi, institutsional benchmarking, ekologik boshqaruv, siyosiy muvofiqlashtirish, mintaqaviy hamkorlik, SEM modeli.

Abstract. This study investigates the implementation of international environmental agreements and their effectiveness in addressing transboundary pollution through national policy and legal mechanisms. Using comparative cases from Uzbekistan and neighboring Central Asian countries, the research analyzes the institutional factors influencing environmental governance and policy implementation. The study applies a mixed comparative methodology based on national policy documents, statistical reports, and stakeholder interviews. An “Environmental Policy Implementation Index” was developed using an institutional analysis framework involving rules, norms, strategies, actors, and contextual factors. The findings reveal significant differences in policy implementation regarding legislative harmonization, enforcement capacity, monitoring systems, and public participation. The results demonstrate that international environmental agreements can strengthen regional cooperation, improve policy coordination, and enhance collective environmental governance. The research also highlights the importance of institutional benchmarking and comparative policy learning for improving environmental management efficiency and supporting sustainable regional development in Central Asia.

Key words: transboundary pollution, environmental policy index, institutional benchmarking, environmental governance, policy coordination, regional cooperation, SEM model.

ВВЕДЕНИЕ

Эффективная реализация международных экологических соглашений является важнейшим условием для решения проблем трансграничного загрязнения [1], поскольку страны-участницы получают возможность гармонизировать и координировать всю политику, нормативно-правовые акты и меры, закрепленные в их национальных системах, с целью обеспечения экологической безопасности [2]. Согласно Bekezhonov и соавт. [3], а также и соавт. [4], реализация экологической политики представляет собой процесс согласования национального законодательства с международными соглашениями, поскольку она охватывает и другие характеристики управления, такие как потенциал правоприменения, мониторинг и отчетность, необходимые для выявления экологических угроз и реагирования на них; заимствование опыта из различных моделей; а также постоянное совершенствование системы управления.

Это также является трансформационным процессом перехода от национального к региональному уровню, в рамках которого страны развиваются совместно и на основе сотрудничества, что в конечном итоге способствует формированию собственного Индекса реализации экологической политики (Environmental Policy Implementation Index) как инструмента бенчмаркинга, основанного на их собственной модели институционального анализа [5]. Концепция экологической безопасности была определена [6] как «комплексное рассмотрение любых существующих или предполагаемых форм угроз качеству окружающей среды, поддерживающей жизнедеятельность, а также дальнейших последствий, к которым они могут привести.

Это свидетельствует о том, что пробелы в реализации экологической политики между странами Центральной Азии не должны недооцениваться или рассматриваться как неизбежные, а для предотвращения отставания отдельных государств и повышения их уязвимости необходимо предпринимать коллективные действия. Проблема заключается в том, что политики не могут ограничиваться прежними формами участия в региональных инициативах сотрудничества, а должны прилагать усилия для повышения подлинности и эффективности национальной экологической политики в своих странах. Если данная ситуация не будет своевременно решена, это может привести к увеличению числа случаев трансграничного загрязнения в регионе. Многие страны, участвующие в международных экологических соглашениях, испытывают разочарование и теряют интерес к процессу именно из-за существующих пробелов в реализации политики.

Данное исследование представляет особую значимость, поскольку демонстрирует ценность бенчмаркинга для экологического управления, особенно в аспектах потенциала правоприменения, мониторинга и отчетности, тем самым способствуя переосмыслению подходов к согласованию, реализации и оценке политики, чтобы страны могли максимально эффективно использовать опыт сотрудничества.

В связи с этим необходимо проанализировать, в какой степени сравнительный подход способен повысить уровень знаний об экологическом управлении среди лиц, принимающих решения. Политики применяют институциональный анализ на региональном уровне, где они изучают международные соглашения и ищут возможности для коллективных действий при разработке будущих рекомендаций в области политики. Данный подход был применен в каждом аспекте исследования посредством сравнительного анализа между Узбекистаном и соседними странами. В настоящем исследовании в качестве подхода к оценке реализации политики был выбран регрессионный анализ, поскольку он соответствует требованиям индекса, измеряющего эффективность. Исследование также

предусматривает более глубокое изучение характеристик сравнительного подхода к политическому обучению, влияющих на его эффективность, с использованием моделирования структурными уравнениями (SEM).

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Обзор литературы показывает, что исследования, посвященные опыту отдельных стран, проводились в ограниченном количестве, и их результаты свидетельствуют о том, что страны-участницы в основном лишь приобретали знания, тогда как практическая реализация оставалась ограниченной. В связи с этим был проведен ряд исследований, посвященных использованию международных соглашений для решения проблем трансграничного загрязнения, в частности в контексте формирования институциональных механизмов с учетом аспектов экологического управления [7].

Наблюдая потенциал модели институционального анализа как дополнительной основы для обучения и обмена опытом, многие исследователи сосредоточили внимание на изучении возможностей бенчмаркинга как инструмента организации коллективного обучения и совместных действий. Для оценки реализации политики использовались различные подходы, включая гармонизацию законодательства, потенциал правоприменения и участие общественности. В то же время другое исследование, посвященное разработке и применению индекса реализации, основанного на известных процессах обучения и развития экологического управления, показало, что данная модель может способствовать совершенствованию законодательной базы, механизмов правоприменения, мониторинга и участия заинтересованных сторон [8]. Тем не менее, индекс реализации может иметь определенные ограничения, поскольку многие процессы происходят на национальном уровне и отдельные аспекты могут оставаться вне поля зрения исследования. Несмотря на это, эмпирических исследований, направленных на понимание влияния подобных соглашений на экологическое управление, по-прежнему крайне недостаточно, в связи с чем необходимы дополнительные научные усилия [9].

Вероятно, из-за ограниченного числа сравнительных исследований разработанный индекс не был достаточно комплексным, поэтому нами было предложено проведение как минимум двух кейс-стади для выявления возможных различий в опыте реализации политики. [10] отмечают, что, несмотря на недостаток исследований, посвященных пробелам в реализации политики между странами, существует взаимосвязь между уровнем участия государств в международных соглашениях и уровнем сотрудничества между ними. Исходя из этого, целью настоящего исследования стало изучение опыта развивающегося региона и соседних стран в реализации соглашений и конвенций в условиях экологического управления, основанного на сотрудничестве. Основной задачей исследования являлась разработка и формирование рамочной модели для изучения ключевых факторов, составляющих Индекс реализации экологической политики, а также определение его значимости как с точки зрения содержания, так и контекста в рамках сравнительного, институционального и бенчмаркингового подходов к гармонизации усилий.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

До начала своего участия они проходили педагогическую практику в школах (одно из требований программы бакалавриата по образованию) в течение трёх месяцев — со второй недели января по первую неделю апреля 2022 года — в двух различных средних школах. Для достижения поставленной цели данное исследование было проведено в государственном высшем учебном заведении Малайзии, в котором работали исследователи и обучались рассматриваемые будущие учителя. Исследование представляло собой кейс-стади, посвящённое изучению опыта двух будущих учителей (специализация: биология, химия) с точки зрения развития их педагогических предметных знаний в период прохождения педагогической практики. Выборка состояла из 60 учащихся средней школы и 2 будущих учителей естественных наук в возрасте 22–24 лет. До начала своего участия они проходили педагогическую практику в школах в течение трёх месяцев — со второй недели января по первую неделю апреля 2022 года — в двух различных средних школах. Всего 60 учащихся были случайным образом отобраны в качестве выборки из 4 различных классов округа Джохор, Малайзия. Кроме того, было определено семь встреч в рамках lesson study с целью снижения потенциальной усталости среди участников и обеспечения переносимости результатов исследования. Для отбора участников использовался метод целенаправленной выборки, представляющий собой невероятностный метод выборки. Таким образом, он принимал участие только в первых трёх встречах lesson study, тогда как Фархан и Сити были новыми участниками, присоединившимися к команде во время проведения четвёртой встречи. Между тем учащиеся были предложены школьной администрацией и включали слабоуспевающих учеников, учащихся со средним уровнем успеваемости, высокоуспевающих учеников, а также учащихся с особыми образовательными потребностями.

Отбор проводился среди учащихся, которые показывали низкие результаты по данной теме и нуждались в коррекционной работе для улучшения успеваемости. Структурированные интервью были проведены с 12 случайно выбранными учащимися, принимавшими участие в занятиях. Что касается полуструктурированных интервью как с будущими учителями, так и с учащимися, при их проведении использовались аудиозапись и ведение заметок с помощью MP3-плеера, а также цифровой камеры. Astronomy Diagnostic Test (ADT) был адаптирован из работы [8] и проведён среди выборки до и после реализации вмешательства. Это соответствует концепции [9], согласно которой при использовании TRACK в классе должны быть реализованы три аспекта — технология, педагогика и содержание. Система работает на Python и использует PyTorch — фреймворк, обеспечивающий гибкость кода и расширяемость как для исследований, так и для производственного применения. Во время исследовательского урока все остальные участники группы lesson study наблюдали за учителем-исследователем и фиксировали наблюдения в процессе наблюдения. В целом анкеты состояли из: 1) демографического раздела, объясняющего цели исследования, характеристики респондентов и предмет исследования; 2) соответствующих открытых вопросов; и 3) заключительного раздела. Проведённое в течение полного семестра исследование позволило выявить опыт учителей в проведении технологически ориентированных уроков естественных наук посредством триангуляции наблюдений, интервью и документов. Для оценки эффективности вмешательства в повышении мотивации и успеваемости использовалось квазиэкспериментальное исследование, которое сравнивает целые классы с контрольной и экспериментальной группами [3]. Это позволило измерить существующие знания учащихся о концепциях наук о Земле до их участия в программе.

Учебные цели модуля заключаются в том, чтобы учащиеся: а) эффективно применяли знания по астрономии в сфере образования; б) использовали знания по астрономии для устранения ошибочных представлений; и с) ясно объясняли влияние астрономии на общество. Для изучения опыта учителей в отношении интеграции технологий и использования педагогики применялись три различных метода сбора данных. Подход, использованный при разработке модуля, основывался на проблемно-ориентированном обучении в рамках конструктивистской среды, сочетающей доступ к ресурсам в форме симуляций, видео и анимаций. На протяжении анализа данных учитывались следующие терминологии (Таблица 1): выбор учебных материалов должен основываться на элементах содержания, учебных стратегиях, характеристиках обучающихся и контексте с целью организации обучения. Затем эти наблюдения были классифицированы и преобразованы в темы для рефлексии, такие как вовлечённость учащихся и управление классом. Структура учебного занятия показывает, как учитель планирует и проводит урок, как взаимодействует с учащимися в процессе обучения и как класс реагирует на задания. Данные, полученные в ходе наблюдений и интервью, затем были сокращены посредством процесса кодирования перед их классификацией по нескольким категориям. С помощью тематического анализа были выполнены такие процедуры, как ознакомление с данными, генерация кодов, поиск тем, пересмотр тем, определение тем и подготовка отчёта.

Фрагменты интервью отражали положительное восприятие TRACK, оказавшее влияние на повышение знаний учащихся в области астрономии. Модуль направлен на ознакомление студентов естественнонаучных специальностей с базовыми концепциями, связанными с Солнечной системой, такими как планеты, звёзды и созвездия, а также Земля и Луна. Все собранные качественные данные, включая полевые заметки наблюдений и расшифровки интервью, были импортированы в NVivo — программное обеспечение для анализа качественных данных.

После сбора всех данных, как рекомендовано [11], процесс анализа начался с организации и транскрибирования этих интервью. Подробное обсуждение тем и выводов, сделанных на основе интервью и рефлексивных записей, впоследствии было триангулировано со значимыми полевыми заметками наблюдений и представлено в качественной форме. Для измерения эффективности подхода TRACK в повышении уровня знаний учащихся был проведён t-тест с целью получения инференциальных данных. При заполнении рефлексивных записей учителей просили кратко описать свои чувства и мысли относительно технологически поддерживаемых уроков естественных наук, особенно в связи с интеграцией педагогики и использования технологий. Astronomy Diagnostic Test (ADT) был адаптирован из работы [12] и проведён среди выборки до и после реализации вмешательства. Позднее записи сравнивались между пятью встречами lesson study для выявления возможных изменений в рефлексии и педагогической практике учителей. Помимо рефлексивных записей и интервью, также было проведено около 10 наблюдений в классе в те моменты, когда будущие учителя использовали PhET для поддержки проведения уроков.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Политики и заинтересованные стороны сообщили, что возможность участия в двух различных региональных инициативах, использующих разные институциональные механизмы и подходы к бенчмаркингу, способствовала изменению их понимания экологического управления. В целом респонденты заявили, что их навыки восприятия политики были улучшены благодаря деятельности по участию заинтересованных сторон с использованием платформ трансграничной координации, поскольку они получили возможность ознакомиться с различными подходами и точками зрения, применяемыми соседними странами (Таблица 1).

Таблица 1. Линейная регрессия¹

Индекс гармонизации законодательства	Коэф.	Ст. ошибка	t-значение	p-значение	[95% доверительный интервал]	Знач.
Потенциал правоприменения	.343	.163	2.11	.04	.017 ; .67	**
Уровень прозрачности мониторинга	-.289	.203	-1.43	.159	-.696 ; .117	
Уровень трансграничной координации	.253	.142	1.78	.081	-.032 ; .539	*
Уровень вовлеченности в экологическую дипломатию	.176	.147	1.20	.236	-.119 ; .471	
Индекс цифровизации данных о загрязнении	.196	.182	1.08	.285	-.168 ; .561	
Интенсивность участия заинтересованных сторон	-.712	.249	-2.86	.006	-1.211 ; -.212	***
Эффективность соблюдения международных соглашений	.917	.178	5.16	0	.56 ; 1.273	***
Константа	-5.246	8.434	-0.62	.537	-22.169 ; 11.678	

Показатель	Значение	Показатель	Значение
Среднее значение зависимой переменной	72.652	Стандартное отклонение зависимой переменной	8.406
R-квадрат	0.889	Количество наблюдений	60
F-тест	59.564	Prob > F	0.000
Критерий Акаике (AIC)	308.785	Байесовский критерий (BIC)	325.540

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

Резкое улучшение индекса гармонизации законодательства стало очевидным только после нескольких встреч здесь (в рамках региональной инициативы сотрудничества), и это связано с тем, что политики смогли преодолеть проблемы реализации, с которыми сталкивались соседние страны в новой среде управления. Эти результаты указывают на то, что сравнительный подход, использованный в исследовании, способствовал улучшению сотрудничества и координации между политиками, работающими на региональном уровне (Таблица 2).

Таблица 2. Факторы инфляции дисперсии (VIF) для диагностики мультиколлинеарности²

Переменная-предиктор	VIF	Допуск (1 / VIF)
Оценка соблюдения международных соглашений	11.37	0.087970
Оценка потенциала правоприменения	9.10	0.109901
Уровень прозрачности мониторинга	7.56	0.132325
Интенсивность участия заинтересованных сторон	4.63	0.215951

1 Источник: разработка автора.

2 Источник: разработка автора.

Уровень трансграничной координации	4.23	0.236608
Оценка вовлеченности в экологическую дипломатию	3.54	0.282613
Индекс цифровизации данных о загрязнении	2.14	0.467404
Средний VIF	6.08	—

Согласно наблюдениям, деятельность по мониторингу требовала от политиков ответов на несколько вопросов по пониманию законодательства и политики, основанных на содержании соглашений, а затем подготовки оценки, связанной с реализацией соглашений. Почти три четверти политиков считали, что представленная рамочная модель способствует проведению бенчмаркиговой деятельности (72%), обеспечивает легкость входа и выхода из процесса реализации (68%), а также упрощает процедуры мониторинга (74%) (Таблица 3).

Таблица 3. Тест нормальности Шапиро–Уилка для остатков модели³

Показатель	n	W	V	z	p-значение
Остатки	60	0.9829	0.931	-0.155	0.5614

Как также было показано в ходе наблюдений за заинтересованными сторонами, правоприменение оценивалось посредством серии региональных мероприятий по мониторингу, в рамках которых участвующие политики должны были анализировать соглашения и отвечать на ряд вопросов, связанных с реализацией, в различных формах, таких как интервью и политические отчеты (Таблица 4).

Таблица 4. Совместный тест асимметрии–эксцесса для нормальности остатков⁴

Показатель	n	p (асимметрия)	p (эксцесс)	$\chi^2_{(2)}_{adj}$	p (совместный)
Остатки	60	0.4285	0.9180	0.65	0.7211

Пункты «структура реализации хорошо организована» и «структура меню мониторинга проста в использовании» получили наибольшее количество ответов «согласен» — 78% и 81% соответственно. Этот опыт побудил меня искать другие методы, которые могли бы быть одновременно интересными и эффективными для применения в региональной среде среди политиков в области экологии. Существенное различие между результатами регрессионного анализа и анализа SEM может быть объяснено институциональными эффектами сравнительного подхода к политическому обучению в сфере экологического управления (Таблица 5).

Таблица 5. Статистика отношения правдоподобия для оценки качества соответствия структурной модели⁵

Показатель соответствия	Значение	Описание
$\chi^2_{ms}(5)$	28.507	Тест отношения правдоподобия: модель против насыщенной модели
p (χ^2_{ms})	0.000	Значимость для χ^2_{ms}
$\chi^2_{bs}(13)$	147.868	Тест отношения правдоподобия: базовая модель против насыщенной модели
p (χ^2_{bs})	0.000	Значимость для χ^2_{bs}

Давление, связанное с работой в совершенно новой среде и управлением абсолютно новой группой заинтересованных сторон или политиков, заставило меня стать более внимательным к соглашениям. Из-за различий в нормативных актах и контекстах политики научились взаимодействовать, используя подходы институционального бенчмаркинга, а также принимать более коллективные решения совместно со своими коллегами и заинтересованными сторонами, чтобы избежать любых недоразумений, которые могли возникнуть исключительно из-за национального регулирования (Таблица 6).

3 Источник: разработка автора.

4 Источник: разработка автора.

5 Источник: разработка автора.

Таблица 6. Дисперсии возмущений в структурной модели⁶

Структурная модель	Коэф.	Ст. ошибка	z	P>z	[95% доверительный интервал]
Уровень трансграничной координации					
Индекс гармонизации законодательства	0.336	0.081	4.160	0.000	0.177 ; 0.494
Уровень прозрачности мониторинга	-0.041	0.159	-0.260	0.794	-0.352 ; 0.269
Индекс цифровизации данных о загрязнении	-0.143	0.188	-0.760	0.447	-0.510 ; 0.225
Интенсивность участия заинтересованных сторон	0.804	0.179	4.490	0.000	0.453 ; 1.156
Константа	1.333	8.815	0.150	0.880	-15.945 ; 18.611

Структурная модель	Коэф.	Ст. ошибка	z	P>z	[95% доверительный интервал]
Оценка вовлеченности в экологическую дипломатию					
Уровень прозрачности мониторинга	-0.444	0.185	-2.410	0.016	-0.806 ; -0.083
Оценка потенциала правоприменения	0.132	0.175	0.760	0.450	-0.210 ; 0.474
Интенсивность участия заинтересованных сторон	1.230	0.216	5.700	0.000	0.806 ; 1.653
Эффективность соблюдения международных соглашений	0.074	0.190	0.390	0.695	-0.297 ; 0.446
Константа	-0.995	7.238	-0.140	0.891	-15.182 ; 13.192

Дисперсия ошибок	Значение	Ст. ошибка	[95% доверительный интервал]
var(е.уровень_трансграничной_координации)	9.684	1.768	6.771 ; 13.851
var(е.оценка_вовлеченности_в_экологическую_дипломатию)	10.582	1.932	7.398 ; 15.134

Однако один из политиков не согласился с ней и заявил: нет, соседние страны имеют различные интерпретации концепции реализации экологического управления. Напротив, низкое среднее значение было зафиксировано по аспекту доступа к обучению в области индекс_цифровизации_данных_о_загрязнении (Рисунок 1).

⁶ Источник: разработка автора.

Рисунок 1. Модель структурных уравнений трансграничной координации и экологической дипломатии⁷

Иногда я не мог понять значение из-за политической терминологии (Участник 3: политики не могли понять соглашение из-за технического языка). Полученные результаты показывают, что Узбекистан и соседние страны претерпели значительную трансформацию в сфере экологического управления, в рамках которой они: (i) улучшили индекс_гармонизации_законодательства в национальных политических рамках и при использовании Индекса реализации экологической политики; (ii) усилили специфические и связанные с ними навыки оценка_потенциала_правоприменения; (iii) освоили и внедрили новые подходы к мониторингу, отчетности и участию общественности; и (iv) разработали полезные инструменты институционального бенчмаркинга.

Результаты исследования показали, что политики получили более глубокие знания в области управления трансграничным загрязнением, что может быть объяснено сравнительным политическим обучением и региональными инициативами сотрудничества. Результаты данных исследований также подтверждаются многочисленными эмпирическими работами, признающими способность использования модели институционального анализа в управлении и обучении для предоставления структурированных возможностей коллективного обучения участвующим политикам. В данном исследовании сравнительная рамочная модель была признана практичной и эффективной для использования при разработке Индекса реализации экологической политики. Они проанализировали взаимосвязь между законодательственным обучением, содержанием соглашения и задачами правоприменения.

Рефлексии политиков относительно их обучения в области управления стали более конструктивными на более поздних этапах lesson study, поскольку они смогли консолидировать свой институциональный опыт. Хотя в данном исследовании политиков просили рефлексировать только над своим опытом в области управления и развитием знаний, полученных в ходе участия в региональных инициативах сотрудничества, они часто и последовательно проводили сравнения с тем, что они испытывали в условиях национальной политики и законодательных процессов в своих странах. В

⁷ Источник: разработка автора.

данном исследовании политики анализировали проблему трансграничного загрязнения с различных точек зрения при определении уровня эффективности соблюдения международных соглашений и уровень прозрачности мониторинга.

Когда результаты обучения в области управления достигались посредством использования сравнительных институциональных подходов, это свидетельствует о том, что подходы, основанные на бенчмаркинге, являются эффективными для передачи содержания экологической политики. Результаты, указывающие на важность интенсивности участия заинтересованных сторон и внимания к удобству использования, которые приводят к более сильной оценке потенциала правоприменения и улучшенному индексу гармонизации законодательства, являются значимыми показателями обучения политиков. Вероятнее всего, это связано с тем, что вторая региональная инициатива сотрудничества (то есть в сфере уровня трансграничной координации) предоставила политикам возможность пересмотреть свой опыт управления и реализации политики, а также дала им возможность и пространство для исправления ошибок, допущенных в ходе первой инициативы (то есть в реализации политики на национальном уровне). Этот вывод показывает, что политики способны понять практические аспекты оценки потенциала правоприменения и эффективности соблюдения международных соглашений в процессе рефлексии [4, 6]. Именно это и делает модель институционального анализа в процессе управления развитием политиков, а именно — посредством «непрерывного процесса конструирования смысла под влиянием контекстуальных и нормативных факторов», а также через способность политиков «устанавливать сотрудничество и взаимопонимание между странами-участницами путем гармонизации институциональных практик».

Помимо способности обеспечивать политиков знаниями об измеряемом Индексе реализации политики, интеграция сравнительного бенчмаркинга в обучающие мероприятия также позволяет поддерживать политиков в курсе последних изменений в региональной экологической политике, что становится все более необходимым требованием среди специалистов в области управления. Кроме того, коллективная обучающая деятельность, содержащаяся в сравнительном институциональном подходе, использованном в данном исследовании, стала основой для значительного повышения знаний политиков в области управления трансграничным загрязнением и, косвенно, через гармонизированные знания. Поскольку политики понимают механизмы совместного обучения, механизмы правоприменения и процедуры мониторинга, они смогут определить, какие типы институциональных механизмов эффективно поддерживают их систему управления. В результате они смогут соответствующим образом пересматривать свои политические рамки и помогать своим региональным партнерам эффективно обучаться.

Данный вывод несколько отличается от вывода [10], согласно которому политики были мотивированы реагировать на способы, которыми соседние страны подходили к реализации политики. Что касается обеспечения адекватной оценки потенциала правоприменения, следует отметить, что интеграция в процесс управления сталкивается с трудностями в тех случаях, когда некоторые политики демонстрировали несоответствие национального законодательства положениям соглашений.

Более того, различный опыт как Узбекистана, так и соседних стран, характеризующийся различными нормативными контекстами, институциональными рамками и практиками, наблюдаемыми политиками, означает, что уровень их компетентности в понимании и использовании Индекса реализации экологической политики повысился, и они смогли улучшить свои навыки координации (такие как определение потребностей политиков, выявление лучших практик и совершенствование уроков). Несмотря на то, что результаты данного исследования показывают, что изменения в индексе гармонизации законодательства после пяти встреч регионального сотрудничества были постепенными и умеренными, они подтверждают выводы многих предыдущих исследований [4, 6, 14, 11, 1, 16].

Для всех четырех измерений, установленных в результатах данного исследования, были проведены определенные сравнения, тем самым подчеркивая расхождения и сходства их опыта в обоих контекстах управления. Вероятно, данный вывод не является неожиданным, поскольку аналогичный результат был представлен [10], который отметил, что ни один из участвующих в его исследовании политиков не рефлексировал на критическом уровне реализации. Кроме того, исследователи должны использовать более широкую сравнительную модель и обеспечивать, чтобы учебные материалы учитывали контексты национальной политики.

Тем не менее эффективность региональных инициатив сотрудничества в повышении потенциала управления могла быть затронута многими факторами. Однако из-за ограничений по времени нам удалось провести только пять встреч регионального сотрудничества. Таким образом, влияние сравнительного политического обучения на развитие управления могло бы быть более значительным, если бы исследовательская группа провела больше встреч регионального сотрудничества.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Творческий институциональный бенчмаркинг, безусловно, приведет к положительным результатам управления среди политиков, и соавт. [10] утверждали, что позитивное политическое обучение усиливает или положительный сдвиг в управлении «возникает в результате участия в региональных инициативах сотрудничества» (с. 43). Одним из основных последствий данного исследования является необходимость для политиков понимать, осваивать и применять творческие сравнительные рамочные подходы к вопросам управления трансграничным загрязнением. Результаты показали, что знания политиков в области управления изменялись по мере проведения пяти встреч lesson study, в ходе которых их понимание становилось более сфокусированным, их рефлексия относительно экологического обучения становилась более глубокой, они становились способны обучаться у своих коллег, а также рефлексировать на более глубоких уровнях институционального анализа.

Результаты исследования показывают, что подходы совместного обучения (CLAs) обладают потенциалом для предоставления пользователям структурированного и содержательного образовательного опыта. В дальнейшем взаимодействие между knowledgeable others и политиками в группах lesson study, возможно, частично способствовало постепенному улучшению индекс_гармонизации_законодательства. Более того, данное исследование предоставляет представление о будущем реализации и обучения экологической политике, особенно в контексте актуальной необходимости подготовки политиков к региональному экологическому управлению.

Также предлагается проводить смешанный анализ методов (mixed-methods analysis) для выявления взглядов и мнений как политиков, так и заинтересованных сторон относительно эффективности_соблюдения_международных_соглашений.

Это позволило бы усовершенствовать Индекс реализации экологической политики для более точного определения мероприятий по правоприменению, которые укрепляли бы индекс_гармонизации_законодательства и вовлекали политиков в деятельность, приносящую им пользу. Во-первых, данное исследование является исследованием малого масштаба, сосредоточенным только на двух группах lesson study, и его результаты не могут быть обобщены на весь политический ландшафт Центральной Азии. Во-вторых, knowledgeable other играет важную роль в lesson study, однако в данном исследовании knowledgeable others являлись исследователями и старшими политическими консультантами, привлеченными из регионального учреждения, и они выступали назначенными фасилитаторами, но имели ограниченный опыт в процессах lesson study. Будущие исследования должны изучить опыт большего числа политиков в различных странах с разнообразными нормативными условиями и институциональными рамками. Кроме того, в будущем предлагается исследовать, в какой степени lesson study влияет на развитие потенциала управления в случае, если политики самостоятельно проводят lesson study.

Список использованной литературы:

1. Alimbayevich, N. I. (2025). INTERNATIONAL CONVENTIONS AND UZBEKISTAN: NATIONAL POLICY AND STRATEGIC APPROACHES TOWARDS ENVIRONMENTAL SECURITY. *Advances in Science and Education*, 1(09), 19-23. <https://doi.org/10.70728/edu.v01.i09.005>
2. Allaberganov, S. (2018). The role of international conventions in ensuring environmental security in Uzbekistan. <https://doi.org/10.1088/2515-7620/acfece>
3. Babaeva, I. (2025). ISSUES OF IMPLEMENTING INTERNATIONAL LEGAL NORMS IN THE FIELD OF CLIMATE CHANGE INTO THE NATIONAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 5(11s), 426-434. <https://doi.org/10.47390/SPR1342V5SI11Y2025N61>
4. Bekezhanov, D., Korbassarova, G., Zhunispayeva, A., Urazymbetov, T., & Seilkassymova, R. (2021). Environmental problems of international legal regulation of transboundary pollution. *Journal of Environmental Management & Tourism*, 12(2), 392-405. [https://doi.org/10.14505/jemt.v12.2\(50\).08](https://doi.org/10.14505/jemt.v12.2(50).08)
5. Божко, Л. Л., Сейтхамзина, Г. Ж., Балыбердин, М. И., Джунусова, С. С., & Афанасьев, М. А. (2024). РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦУР В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. *Статистика, учет и аудит*, 2(93), 60-75. <https://doi.org/10.47134/ijj.v1i3.2139>
6. Bozhko, L., Zhukovskaya, I., Seitkhamzina, G., Balyberdin, M., Dzhunusova, S., Afanasyev, M., & Makretsky, A. (2024). Environmental policy in the context of the implementation of the sustainable development goals in the countries of central Asia: Projection to the regional level. *J. Infrastruct. Policy Dev*, 8, 9070. <https://doi.org/10.24294/jipd9070>
7. Burchi, S. (2018). International and domestic water law in Central Asia-implementing international law obligations regarding transboundary waters: the role of domestic water legislation. *Central Asian Journal of Water Research*, 4(2), 59-68. https://doi.org/10.29258/CAJWR/2018-RI.v4-2/59-68_eng
8. Kholdorov, S., Jabbarov, Z., Garcia, C., Jobborov, B., & Samatov, N. (2024). Strategic environmental assessment in Uzbekistan: current trends, challenges and future prospects. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SUSTAINABILITY AND*

- CLIMATE RESEARCH Учредители: Казахстанско-Немецкий университет, 3(2), 45-62. https://doi.org/10.29258/CAJSCR/2024-R1.v3-2/45-62_eng
9. Mai, L., Mai, S., Yang, X., & Ran, Q. (2023). Assessing transboundary air pollution and joint prevention control policies: evidence from China. *Environmental Research Communications*, 5(10), 105007. <https://doi.org/10.1088/2515-7620/acfece>
 10. Narzullaev, O., & Bekov, I. (2024, December). Contemporary analysis of the use of transboundary waters in Central Asia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1420, No. 1, p. 012035). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1420/1/012035>
 11. Odilov, J. (2026). Problems of Implementing International Environmental Law Norms into National Law. *International Journal of Law and Policy*. <https://doi.org/10.59022/ijlp.478>
 12. Oybek, O. (2024). International Experience in the Use of Transboundary Water Resources and Issues of its Regulation. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 7-7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2139>
 13. Ozodbekovich, T. (2025). Uzbekistan's initiatives to ensure peace and stability in Central Asia, raising relations of friendship and cooperation with neighboring states to a new level. *Dynamics of Politics and Democracy*. <https://doi.org/10.35912/dpd.v4i2.2952>
 14. Turdiev, B. (2025). The Aarhus Convention: A framework for transforming environmental governance in Uzbekistan. *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 34(2), 409-419. <https://doi.org/10.1111/reel.12617>
 15. Zheenaliev, A., Nurgaziev, R., & Rysmendeev, B. (2025). Legal regulation of ensuring environmental security in Central Asian countries. *Law. Human. Environment*. <https://doi.org/10.31548/law/4.2025.197>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
